

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 5, Nomor 1, April 2026, Halaman 64-68
Licenced by CC BY-SA 4.0
e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986/7002)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20110812>

Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana atas Kerusakan Lingkungan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan

Community Assistance in Understanding Criminal Liability for Environmental Damage in Babakan Village, Setu District, South Tangerang City

Andi Irawan¹, Andri Oktavianhady², Ayundati Sekar Seruni³, Chairil Meivandri Adlan Tanjung⁴, Herlina Basri⁵

Program Magister Hukum, Universitas Pamulang
Email: andrioktavianhady@gmail.com

Abstrak

Permasalahan kerusakan lingkungan hidup di wilayah perkotaan semakin meningkat seiring dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Berbagai perilaku masyarakat seperti pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah terbuka, serta pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak sesuai ketentuan masih sering ditemukan di lingkungan masyarakat perkotaan, termasuk di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Adapun bentuk kegiatan meliputi penyuluhan hukum lingkungan, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi tindak pidana lingkungan, serta distribusi media edukasi hukum lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan. Masyarakat menjadi lebih memahami bahwa tindakan sederhana seperti membakar sampah dan membuang sampah sembarangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup serta membangun kesadaran hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: *hukum lingkungan, pertanggungjawaban pidana, kerusakan lingkungan, pendampingan masyarakat, kesadaran hukum.*

Abstract

Environmental damage in urban areas continues to increase along with the low level of public legal awareness regarding the importance of sustainable environmental management. Various community behaviors, such as littering, open waste burning, and improper household waste management, are still commonly found in urban communities, including in Babakan Village, Setu District, South Tangerang City. In fact, such actions may result in legal consequences in the form of criminal liability as regulated under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This Community Service Program aims to improve public understanding of criminal liability for environmental damage through educational and participatory approaches. The implementation methods consisted of preparation, implementation, evaluation, and reporting stages. The activities included environmental law counseling, interactive discussions, case studies, simulations of environmental crimes, and the distribution of environmental law educational materials. The results of the activity showed an improvement in public understanding of environmental law and criminal liability for environmental damage. The community became more aware that simple actions such as burning waste and littering can be categorized as violations of environmental law. In addition, this activity also succeeded in increasing community participation in environmental preservation and fostering better legal awareness.

Keywords: *environmental law, criminal liability, environmental damage, community assistance, legal awareness.*

Article Info

Received date: 30 April 2026

Revised date: 05 May 2026

Accepted date: 09 May 2026

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi masyarakat perkotaan saat ini. Meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta pola konsumsi masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan volume sampah dan limbah rumah tangga meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik akan menimbulkan berbagai bentuk kerusakan lingkungan hidup.

Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang cukup kompleks. Praktik pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah terbuka, dan pembuangan limbah rumah tangga ke lingkungan masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Aktivitas tersebut tidak hanya berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat serta bencana lingkungan seperti banjir dan pencemaran udara.

Dalam perspektif hukum, tindakan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga mengatur kewajiban masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah secara baik dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa perilaku sehari-hari yang dianggap biasa ternyata memiliki konsekuensi hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan menyebabkan berbagai pelanggaran lingkungan masih sering terjadi.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran sampah secara terbuka serta membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat masih relatif rendah.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya edukatif dan partisipatif untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pendampingan hukum lingkungan kepada masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan, bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tindakan yang merusak lingkungan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif. Pendekatan tersebut dipilih agar masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu memahami penerapan hukum lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Pada tahap ini dilakukan penentuan jadwal kegiatan, lokasi pelaksanaan, serta identifikasi peserta kegiatan.

Selain itu, tim pengabdian juga melakukan observasi awal untuk mengetahui kondisi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dan tingkat pemahaman hukum lingkungan. Berdasarkan hasil observasi tersebut, kemudian disusun materi penyuluhan dan media edukasi berupa modul sederhana mengenai hukum lingkungan dan pertanggungjawaban pidana.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

a. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum dilakukan dengan memberikan materi mengenai hukum lingkungan dan pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan. Materi disampaikan menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat.

Materi yang disampaikan meliputi:

- pengertian hukum lingkungan;
- bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- jenis tindak pidana lingkungan;
- unsur-unsur pertanggungjawaban pidana;
- sanksi pidana lingkungan hidup.

b. Diskusi Interaktif

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Dalam kegiatan ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah mereka. Diskusi dilakukan secara dua arah sehingga masyarakat lebih aktif memahami materi yang disampaikan.

c. Studi Kasus dan Simulasi

Peserta diberikan contoh kasus sederhana terkait pencemaran lingkungan, seperti pembakaran sampah dan pembuangan limbah rumah tangga. Selanjutnya peserta diminta mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana lingkungan dalam kasus tersebut.

Metode simulasi digunakan agar masyarakat lebih memahami penerapan hukum lingkungan dalam kehidupan nyata.

d. Distribusi Media Edukasi

Pada akhir kegiatan dilakukan pembagian modul dan leaflet hukum lingkungan kepada peserta sebagai bahan pembelajaran lanjutan.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan metode pre-test dan post-test untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman masyarakat. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui observasi partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026 di Kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari masyarakat. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang muncul selama kegiatan berlangsung.

Gambar 1. Tim PKM dan Peserta kegiatan PKM

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Lingkungan

Berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami bahwa tindakan seperti membakar sampah dan membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi pidana. Setelah mengikuti penyuluhan dan diskusi, peserta mulai memahami bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum lingkungan.

Peningkatan pemahaman masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan edukatif melalui penyuluhan hukum cukup efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.

2. Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum masyarakat. Peserta mulai memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Kesadaran hukum masyarakat terlihat dari munculnya komitmen peserta untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dan mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam kegiatan pengabdian mampu mendorong internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat.

3. Efektivitas Diskusi dan Simulasi Kasus

Metode diskusi dan simulasi kasus terbukti efektif dalam membantu masyarakat memahami konsep pertanggungjawaban pidana lingkungan.

Melalui simulasi kasus, peserta dapat memahami unsur-unsur tindak pidana lingkungan secara lebih konkret. Peserta juga menjadi lebih mudah memahami hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi hukum yang dapat timbul.

Pendekatan aplikatif seperti ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata.

4. Partisipasi Aktif Masyarakat

Kegiatan ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan isu lingkungan hidup. Masyarakat tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga aktif menyampaikan pendapat dan pengalaman terkait permasalahan lingkungan di wilayah mereka.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan kegiatan pengabdian karena menunjukkan adanya keterlibatan emosional dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.

5. Kontribusi Akademisi dalam Edukasi Hukum

Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya peran akademisi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kolaborasi antara akademisi dan masyarakat menjadi langkah strategis dalam membangun budaya sadar hukum dan peduli lingkungan.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai pendampingan masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan berjalan dengan baik dan efektif.

Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan serta konsekuensi pidana atas tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat secara aplikatif dan partisipatif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menekan terjadinya tindak pidana lingkungan di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
Hamzah, Andi. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.